

Legenda: Coração de cão com *Dirofilaria immitis*.
Fonte: AHS.

**O inimigo pode estar
do seu lado!**

Vale ressaltar que o protocolo preventivo deve ser realizado por um Médico(a) Veterinário(a).

Contato:

Instagram:

@lacap.vassouras

DIROFILARIOSE: UMA DOENÇA EMERGENTE

Discentes: Ana Livia Pereira Oliveira, Caio da Silva Afonso, Emanuelle Carvalho Guerra Carneiro, Hanna Barbosa Pinheiro, Lana Costa de Queiroz e Marcella Larissa de Almeida Costa.

Docente: Mário dos Santos Filho.

O que é?

A dirofilariose, popularmente chamada de “doença do verme do coração”, é uma zoonose causada pelo nematódeo *Dirofilaria immitis*, que acomete o sistema circulatório de cães, gatos, sendo este mais resistentes, e seres humanos.

As modificações ambientais e o trânsito de animais têm aumentado o potencial de infecção. Além disso, a expansão urbana cria as “ilhas de calor”, fornecendo um microambiente ideal para o desenvolvimento das larvas em mosquitos vetores, principalmente nos meses mais frios, que gera um aumento da transmissão.

Fonte: United States Environmental Protection Agency.

Regiões endêmicas:

Sua maior prevalência ocorre em áreas litorâneas, que apresentam um clima quente e úmido. A seguir será apresentado um levantamento dos locais com maior incidência, de acordo com a região em que está inserido.

Fonte: Dr. Mário dos Santos Filho.

Sul:

2,1% em Florianópolis (SC)
7,3% em Araquari (SC)
24,5% em Guaratuba (PR)
31,8% em Guaraqueçaba (PR)
26,3% em Pontal do Paraná (PR)

Sudeste:

2,8% em Guarujá (SP)
7,6% em Bertioga (SP)
16,3% em Mangaratiba (RJ)
58,6% em Niterói (RJ)
27,5% em Cabo Frio (RJ)
62,2% em Armação de Búzios (RJ)

Nordeste:

20,3% em Lauro de Freitas (BA)
20% em Salvador (BA)
36,7% em Recife (PE)
49,5% em Itamaracá (PE)

Fonte: Dr. Mário dos Santos Filho.

Principais vetores:

A transmissão é realizada por mosquitos dos gêneros:

- *Culex* spp. (pernilongo).
- *Anopheles* spp. (mosquito prego).
- *Ochlerotatus* spp.
- *Aedes* spp. (mosquito da dengue).

Fonte: Dr. Mário dos Santos Filho.

Sinais clínicos:

A gravidade da enfermidade possui relação com a carga parasitária e o nível de exercício físico.

Leve	Assintomático ou apresenta tosse
Moderado	Tosse, intolerância ao exercício, presença de sons anormais nos pulmões
Severa	Tosse, intolerância ao exercício, dispnéia, sons anormais no coração e nos pulmões, hepatomegalia, síncope (perda temporária da consciência devido a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro), ascites (acúmulo de fluido na cavidade abdominal), morte
Síndrome da veia cava	Aparecimento súbito de letargia e fraqueza, acompanhado de hemoglobulinemia e hemoglobinúria

Fonte: AHS, 2014.

Prevenção:

É a melhor forma de combater a doença.

- Uso de ectoparasitas (coleiras repelentes e spot-on).
- Combater os vetores.
- Quimioproxilaxia (uso de medicamentos com o intuito de prevenir o agravamento da doença).
- Teste de antígenos e de microfilárias circulantes devem ser feitos anualmente.

A Sociedade Americana de Dirofilariose (AHS) recomenda, para os animais localizados em áreas endêmicas, que a quimioprofilaxia seja realizada antes da 8ª semana de vida.